

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

katalizator vazifasini bajaruvchi faol moddalar bo‘lib, gumus tarkibidagi ozuqa moddalarning hosil bo‘lishida va tuproqdagi oqsil moddalar ya‘ni erkin aminokislotalar hosil bo‘lishida ishtirok etadi.

Tuproqqa organik, mineral va mikroo‘g‘itlar sepilganda tuproqdagi biologik va biokimyoviy jarayonlar tezlashib, organik moddalar ko‘proq to‘planadi. Natijada

tuproqning unumdorligi, ekinlarning o‘shishi, hosili va hosilning sifati oshadi. Tuproqdagi biokimyoviy jarayonlar tuproqning biologik faolligiga, ekilgan ekin turlariga va oziqlantirilgan o‘g‘it turlariga ham bog‘liq bo‘lib, soya ekilgan tuproqlarda g‘o‘za ekilgan tuproqqa nisbatan biologik faollik yuqori ekanligi kuzatildi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati

1.Раимбаева.Г.Ш.Свободные аминокислоты в эродированных типичных серозёмах. Аграрная наука-сельскому хозяйству. Сборник статей книга-2 Барнаул 2014.февраль.229-231стр.

3.Раимбаева.Г.Ш.Влияние сельско хозяйственных культур на состав и распределение свободных аминокислот в почвах. Респ.илмий-амалий конф.Т.2016.

4.Раимбаева.Г.Ш. Изменение количество витаминов в почвах. Федеральное агентство научных организаций России Прикаспийский научно-исследовательский институт аридного земледелия. Сборник статей. с. Соленое Займище. ФГБНУ. »ПНИИАЗ». 11-13 мая 2016. 401-403стр.

5.Раимбаева.Г.Ш.Витамины в эродированных типичных серозёмах. Иклим ўзгариши шароитида ер ресурсларини барқарор бошқариш. Т.2017.

UDK:631.4

SUG‘ORILADIGAN TIPIK BO‘Z VA O‘TLOQI TUPROQLARNING XOSSA XUSUSIYATLARI

Xolmo‘minov Samandar Murodjon o‘g‘li- talaba
Begimova Gulrux Maxset qizi, tayanch doktorant
Burxanova Dilnavoza Utkurovna q.x.f.f.d. (PhD), dotsent
d.burxanova77@mail.ru

СВОЙСТВА ОРОШАЕМЫХ ТИПИЧНЫХ И ЛУГОВЫХ ПОЧВ

Холмуминов Самандар Муроджон углы, студент
Бегимова Гулрух Махсет кызы, аспирантка
Бурханова Дилнавоза Уткуровна, д.ф (PhD) по с/х.н., доцент d.burkhanova77@mail.ru

SOME PROPERTIES OF IRRIGATED TOPICS AND MEDOV SOILS

Kholmuminov Samandar Murodzhon, student
Begimova Gulrukh Makhset, postgraduate student
Burkhanova Dilnavoza Utkurovna, PhD in agricultural sciences, dotsent
d.burkhanova77@mail.ru

Annotatsiya. Maqolada sug‘oriladigan tipik bo‘z va o‘tloqi tuproqlarning mexanik tarkibiga ko‘ra yirik chang zarralaridan tashkil topgan bo‘lib, o‘rta qumoqli tupoqlar qatoriga kirishi ifodalangan. Tipik bo‘z tuproqning 31-53 sm qatlam chuqurligida fizik loy miqdori 32,4-33,7% ni, undan quyi qatlamda mos ravishda fizik loy miqdori 33,8-37,5% gacha oshganligini va o‘tloqi

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMY-AMALIY ANJUMANI

tuproqlarning yuqori 0-28 sm qatlamida mexanik tarkibi ko‘ra, yengil qumoqli bo‘lib, fizik loy miqdori 29,79 % ni tashkil etib, 28-45 sm qatlamda o‘rta qumoq, quyi 90-120 sm qatlamida fizik loy miqdori 20,64% bo‘lib, mexanik tarkibiga ko‘ra yengil qumoqligi yoritilgan.

Kalit so‘zlari. Tipik bo‘z, o‘tloqi, sug‘oriladigan, kesma, qatlam chuqurligi, mexanik tarkibi, fizik loy, yirik chang, zarrachalar

Аннотация. В статье приведены орошаемые типичные сероземный почвы в котором была сложена по механическому составу крупными пылевидными частицами и относится к категории средних супесей. Выявлено, что содержание физической глины в типичной сероземной почве на глубине 31-53 см составляет 32,4-33,7%, а в нижнем слое содержание физической глины увеличивается до 33,8-37,5%, а верхний слой луговых почв 0-28 см по механическому составу легкосуглинистый, с содержанием физической глины 29,79%, слой 28-45 см - среднесуглинистый, а нижний слой 90-120 см имеет содержание физической глины 20,64%, механический состав - легкосуглинистый.

Ключевые слова. Типичные серозем, луговой, орошаемое, разрез, глубина слоя, механические состав, физическая глина, частица, физическая глина, крупная пыль, частицы.

Abstract. The article provides a typical irrigated serozem soil is composed of large dust-like particles in terms of mechanical composition and belongs to the category of medium sandy loam. It was found that the content of physical clay in a typical sierozem soil at a depth of 31-53 cm is 32.4-33.7%, and in the lower layer the content of physical clay increases to 33.8-37.5%, and the upper layer of meadow soils 0-28 cm in mechanical composition is light loamy, with a physical clay content of 29.79%, the layer 28-45 cm is medium loamy, and the lower layer 90-120 cm has a physical clay content of 20.64%, mechanical composition is light loamy.

Keywords. Typical sierozem, meadow, irrigated, section, layer depth, mechanical composition, physical clay, particle, physical clay, coarse dust, particles.

Bugungi kunda dunyoda degradatsiyaga uchragan tuproqlarning xossa-xususiyatlarini yaxshilash orqali unumdorligini hamda qishloq xo‘jalik ekinlari hosildorligini oshirish kabi ustuvor yo‘nalishlarda ilmiy tadqiqotlar olib borilmoqda. Jumladan, sug‘oriladigan tuproqlarda degradatsiya jarayonlari natijasida tuproq qoplamida yuzaga keladigan o‘zgarishlarni aniqlash, organik dehqonchilik tizimini yo‘lga qo‘yish orqali sug‘oriladigan tuproqlar unumdorligini oshirish texnologiyalarini joriy etishga alohida e‘tibor qaratilmoqda.

Respublikamizda degradatsiyaga uchragan sug‘oriladigan tuproqlarda unumdorligini saqlash va oshirish, sug‘oriladigan tuproqlar degradatsiyasining oldini olishga hamda qishloq xo‘jaligi ekinlari hosildorligini oshirishga qaratilgan agrotexnologiyalarni joriy etish orqali dehqonchilikni rivojlantirish bo‘yicha keng qamrovli chora-tadbirlar amalga oshirilmoqda.

Tuproqlarning rivojlanishi, genetik qatlamlarning takomillanishi eng oldin nurlangan tog‘ jinslari mayda zarrachalarining holati bilan belgilanadi. Mayda zarrachalar yig‘indisi o‘z navbatida uning mexanik tarkibini tashkil qiladi.

Tadqiqot uslublari. Tadqiqotlarda dala tajribalari O‘zPITI olimlari tomonidan ishlab chiqilgan «Dala tajribalarini o‘tkazish uslublari» qo‘llanmasi bo‘yicha olib borilgan. Tuproq tahlillari Ye.V.Arinishkinaning «Руководство по химическому анализу почв», D.G.Zvyaginsevning «Методы почвенной микробиологии и биохимии» qo‘llanmalari, olingan natijalarning statistik tahlili B.A.Dospexovning «Методика полевого опыта» qo‘llanmasi bo‘yicha bajarilgan.

Tadqiqot natijalari va muhokamasi. Tuproqning mexanik tarkibi va uning strukturalik holati tuproqning agrofizikaviy xossalari bilan bog‘liq bo‘lib, suv, havo, issiqlik tuproqning fizik-mexanikaviy xossalariga ta‘sir etadi. Tuproqning paydo bo‘lish jarayonlariga

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

uning unumdorligiga fizik-mexanik xossalarning ta'sirini o'rganishda ko'pgina olimlar ilmiy izlanishlar olib borganlar. Ularning fikriga ko'ra tuproqning mexanik tarkibi tuproqni tavsiflashdagi asosiy ko'rsatkichlardan biri bo'lib, u suv-fizikaviy va fizik-mexanik xossalar bilan bog'liq [1; 3; 7; 10; 11; 12].

Xo'jalikda yangi o'zlashtirilgan sug'oriladigan tuproqlarning yuza qatlamlarida shag'al toshli qatlamlar mavjud bo'lib, ularga agrotexnik ishlov berishda birmuncha qiyinchilik keltirib chiqaradi. Qadimdan sug'oriladigan tuproqlarida 2-3 metr pastda shag'al toshli qatlam, ayrim hollarda 1-2 metr chuqurlikda uchraydi. Mexanik tarkibi ko'p jihatdan tuproqning agrofizikaviy xossalari (solishtirma va hajm og'irlik, g'ovaklik, nam sig'imi, suv o'tkazuvchanlik va boshqalar)ga bog'liq holda

ifodalanadi. Biz tadqiqot olib borgan tuproqlar, morfologik tuzilishi jihatidan qat'iy nazar, mexanik tarkibiga ko'ra o'rta va og'ir qumoqli. Mexanik tarkibi bo'yicha u yoki bu fraksiyalar (yirik qum (1,0-0,05 mm), o'rta qum (0,05-0,01 mm), mayda chang (0,01-0,001 mm) va loyqa (0,001 mm dan kichik)) ustun turishi aniqlanadi.

Bizning tadqiqotlarimizdan olingan ma'lumotlarga ko'ra sug'oriladigan tipik bo'z tuproq mexanik tarkibiga ko'ra yirik chang zarralaridan tashkil topgan bo'lib, o'rta qumoqli tupoqlar qatoriga kiradi. O'zMEI tajriba maydonida tarqalgan tipik bo'z tuproqning (1-kesma) 31-53 sm qatlam chuqurligida fizik loy miqdori 32,4-33,7% ni, undan quyi qatlamda mos ravishda fizik loy miqdori 33,8-37,5% gacha oshganligini ko'rishimiz mumkin (1-jadval).

1-jadval

O'rganilgan tuproqlarning mexanik tarkibi

Kesma № tuproq tipi, tipchalari	Chuqurligi, sm	Fraksiya, mm							Fizik loy
		> 0,25	0,25- 0,1	0,1- 0,05	0,05- 0,01	0,01- 0,005	0,005- 0,001	< 0,001	
K-1 Sug'oriladigan tipik bo'z tuproq	0-31	0,8	0,2	13,1	53,2	10,7	12,0	9,7	32,4
	31-53	0,4	0,1	17,0	50,1	10,7	9,4	12,6	32,7
	53-80	0,8	0,2	16,5	48,8	14,0	10,6	9,1	33,7
	80-120	0,4	0,1	10,9	54,8	13,3	14,6	5,9	33,8
	120-150	0,5	0,1	12,6	50,0	15,2	14,6	7,0	36,8
	150-200	0,4	0,1	14,3	47,7	14,2	14,5	8,8	37,5
K-5 Sug'oriladigan o'tloqi tuproq	0-28	0,8	0,5	17,8	51,0	3,9	12,5	13,2	29,7
	28-45	0,9	0,8	10,0	52,3	14,0	10,6	11,2	35,8
	47-90	0,8	0,8	10,0	48,0	10,0	12,5	17,4	40,0
	90-120	0,9	0,7	16,1	62,5	6,01	0,68	12,9	19,6

O'tloqi tuproqlar (5-kesma) yuqori 0-28 sm qatlamida mexanik tarkibi ko'ra, yengil qumoqli bo'lib, fizik loy miqdori 29,79 % ni

tashkil etib, 28-45 sm qatlamda o'rta qumoq, quyi 90-120 sm qatlamida fizik loy miqdori 20,64% bo'lib, mexanik tarkibiga ko'ra yengil

YANGI O‘ZBEKISTONDA ILM-FAN QALDIRG‘OCHLARI MAVZUSIDAGI IKKINCHI TALABALAR RESPUBLIKA ILMIY-AMALIY ANJUMANI

qumoqligi kuzatildi.

Yuqori qatlamlarda fizik loy miqdori 32,4-33,7 % ni, quyi qatlamlarda 33,8-37,5% gacha oshganligini, o‘tloqi tuproqlarda mexanik tarkibi ko‘ra, yengil qumoq va o‘rta qumoqli bo‘lib, yuqori qatlamlarda fizik loy miqdori 29,79 % ni quyi qatlamda esa 19,64 % tashkil etdi. Bu holat tuproq hosil qilish jarayonlari va

litologik profilning tuzilishi bilan bog‘liqdir.

Xulosa. Olingan ma’lumotlarga ko‘ra, sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproq mexanik tarkibiga ko‘ra yirik chang zarralaridan tashkil topgan bo‘lib, o‘rta qumoqli tupoqlar qatoriga kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Abdushukurova Z.Z. Sug‘oriladigan bo‘z-o‘tloqi tuproqlarning agrofizikaviy xossalari va tuz tartiboti. Avtoref. dis...kand.s-x.nauk. – Tashkent, 2010. –S. 29.

2. Ibragimov N.M., Hakimov Sh.Z., Mirzaev L.A. Mineral o‘g‘it me‘yorlarining kuzgi bug‘doy NPKni o‘zlashtirish va yer usti biomassasiga ta‘siri. // Tuproq unumdorligini oshirishning ilmiy va amaliy asoslari (1-qism). Xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ma‘ruzalari asosidagi maqolalar to‘plami. Toshkent. 2007. 234-236 b.

3. Turapov I., Qurvontoev R., Mo‘minov S., Murodov F., Nomozov N. Bug‘doyni mulchalash ta‘sirida eskidan sug‘oriladigan tipik bo‘z tuproq tarkibidagi oziqa moddalarning o‘zgarishi // Respublika ilmiy-amaliy konferensiyasi ilmiy maqolalar to‘plami.- Toshkent, 2013. -B. 60-64.

4. Kurvantaev R. Qishlok xo‘jalik ekinlarini pushtaga ekish muammolari // Sugoriladigan tipik bo‘z tuproqdar unumdorligini oshirish va uning ekologik muammolari: Kon. mat. 2 kism. Samarqand, 2003. -B.89-91.

5. Kurvantaev R. Sug‘oriladigan tuproqdarning agrofizik holatini maqbullashtirish va boshqarish// Tuproqshunoslar va agrokimyogarlar III -kurultoyida ma‘. tez.-Toshkent, 2000.-B.93-94

6. Islamov S., Namozov N., Saidova M.E., [Kodirova](#) D.A. Elimination of desert pastures degradation through creation of perennial crop areas in Uzbekistan. “E3S Web of Conferencesthis”. 2021, 244, 03028

NEW RESEARCH METHODS IN SOIL SCIENCE

Khojimurodov Sunnatilla

Tojiboyev Shohrux

TSAU student

Tursinboyev Mirzabek, TSAU teacher.

Abstract: Like other sciences, soil science has its own research methods suitable for science. These methods are suitable for soil specification as a natural body. First of all, it is necessary to distinguish the systematic (complex) approach in the study of the soil, which means studying it without separating it from the surrounding objects and phenomena, that is, the soil as a component (subsystem) of a large system (biogeocenosis, biosphere). learning. At the same time, the soil itself appeared in the form of small systems.

Key words: Genetic method, morphology, vegetation container, modeling, laboratory, soil lysimeters, soil monoliths, microscope, object, geographical regularity, physical modeling.